

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА У ОБСЛЕДОВАННЫХ ПАЦИЕНТОК

Каюмова Г.М.

PhD,

Юсупова Ш.У.

Джораева М.М.

Мухторова Ю.М.

Бухарский государственный медицинский институт
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18129891>

ARTICLE INFO

Received: 29th December 2025

Accepted: 30th December 2025

Online: 31th December 2025

KEYWORDS

Оценить информативность трансвагинальной ультразвуковой эхографии в диагностике и дифференциальной диагностике внематочной беременности на основании анализа эхографических изменений органов малого таза у обследованных пациенток

ABSTRACT

Внематочная беременность остается одной из наиболее актуальных проблем современной гинекологии, занимая значительное место в структуре экстренных акушерско-гинекологических состояний и причин материнской заболеваемости

Актуальность исследования. Внематочная беременность остается одной из наиболее актуальных проблем современной гинекологии, занимая значительное место в структуре экстренных акушерско-гинекологических состояний и причин материнской заболеваемости.

Цель исследования. Оценить информативность трансвагинальной ультразвуковой эхографии в диагностике и дифференциальной диагностике внематочной беременности на основании анализа эхографических изменений органов малого таза у обследованных пациенток.

Материалы и методы исследования. В исследование были включены 72 пациентки репродуктивного возраста с клиническим подозрением на внематочную беременность. Три пациентки с признаками геморрагического шока были исключены из анализа. Всем обследуемым проводилось трансвагинальное ультразвуковое исследование с использованием высокочастотных трансвагинальных датчиков. В ходе эхографического обследования последовательно оценивались размеры и контуры матки, структура миометрия и эндометрия, наличие или отсутствие признаков маточной беременности, эхографические особенности маточных труб и яичников, а также состояние пузырно-маточного и прямокишечно-маточного углублений. При выявлении патологических образований в области придатков матки проводилось их

детальное сканирование с применением методики бимануального исследования, определялась подвижность выявленных структур и их взаимоотношение с окружающими анатомическими образованиями. Особое внимание уделялось дифференциальной диагностике трубной беременности с кистами желтого тела, трубным абортom и воспалительными образованиями придатков. Дополнительно оценивалось наличие свободной жидкости в полости малого таза и ее предполагаемый объем.

Результаты исследования. Анализ данных трансвагинальной эхографии показал, что наиболее часто выявляемым ультразвуковым признаком внематочной беременности являлось наличие свободной жидкости в углублениях малого таза, которое было зарегистрировано у 88,0% обследованных пациенток. Увеличение размеров матки при отсутствии признаков маточной беременности и органических изменений миометрия отмечалось в 65,3% случаев. Патологические образования с неоднородной эхоструктурой, локализованные в проекции придатков матки и изолированные от яичников, выявлялись у 64,0% пациенток. Прогрессирующая трубная беременность с визуализацией плодного яйца и живого эмбриона вне полости матки была диагностирована у 9,3% пациенток. Срок гестации в данных наблюдениях колебался от 3,5 до 12 недель, при этом форма и размеры маточной трубы варьировали в зависимости от срока беременности. В большинстве случаев эхографическая картина отличалась выраженным полиморфизмом, что существенно затрудняло раннюю диагностику патологии.

Визуализация неизмененных маточных труб была возможна лишь в ограниченном числе наблюдений, что связано с их низкой эхогенной контрастностью. Однако даже минимальное расширение просвета маточных труб значительно повышало диагностические возможности ультразвукового исследования. При наличии перитубарных гематом визуализация маточных труб, как правило, была затруднена; в подобных случаях на эхограммах определялись образования неправильной формы с неоднородной внутренней структурой и пониженной звукопроводимостью, расположенные латерально от матки или заполняющие углубления малого таза.

Таким образом, трансвагинальная ультразвуковая эхография продемонстрировала высокую диагностическую значимость при комплексной оценке состояния органов малого таза у пациенток с подозрением на внематочную беременность. Использование системного подхода к анализу эхографических признаков позволяет повысить точность диагностики и своевременно выявлять данную патологию, что имеет важное значение для выбора оптимальной тактики лечения и профилактики тяжелых осложнений

Список литературы:

1. Kayumova, G. M., & Nutfilloyevich, K. K. (2023). CAUSE OF PERINATAL LOSS WITH PREMATURE RUPTURE OF AMNIOTIC FLUID IN WOMEN WITH ANEMIA. AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI, 2(11), 131-136.
2. Каюмова, Г. М., Мухторова, Ю. М., & Хамроев, Х. Н. (2022). Определить особенности течения беременности и родов при дородовом излитии околоплодных вод. Scientific and innovative therapy. Научный журнал по научный и инновационный терапии, 58-59.

З.Каюмова, Г. М., Хамроев, Х. Н., & Ихтиярова, Г. А. (2021). Причины риска развития преждевременных родов в период пандемии организм и среда жизни к 207-летию со дня рождения Карла Францевича Рулье: сборник материалов IV-ой Международной научнопрактической конференции (Кемерово, 26 февраля 2021 г.). ISBN 978-5-8151-0158-6.139-148.

